

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідникПСЕВДОАГІОГРАФІЧНІ ПОБУДОВИ У ІСТОРІЇ ВШАНУВАННЯ ПРП. КУКШІ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА НА ДЕЯКИХ ТЕРИТОРІЯХ МОСКОВІЇ

Серед численних територій, де протягом XI–XIII ст. працювали лаврські місіонери, була й земля в'ятичів. Про це свідчить коротке повідомлення у Посланні свт. Симона: розповіді про печерського місіонера сщмч. Кукшу та його учня. На жаль, це Послання не стільки агіографічний, як проповідницький твір, в якому для прикладів залучалися короткі оповіді про печерських святих. При цьому святитель систематично пропускав “всім відоме”, і додавав або маловідому інформацію, або те, що має безпосереднє відношення до його викладу. Так було і тут. Інформація про обох святих мінімальна, із посиланням, що про чудеса св.-мученика “всі свѣдуютъ”:

О КУКЪШѢ

Болѣю предлинѣ сего блжѣнаго і сщнно мѣника, того же манастирѣ печерскаго чернцѣ кѣкшѣ. ѣгоже всі свѣдуютъ, како бжсыпрогна. і вѣтнун крестн, і дождь сведе, ѣзеро ісцвшн. і мнѣга чюдеса сотвори, по мнѣгнхъ мѣкахъ. оускѣнѣхъ кѣсть со своѣмъ оученнѣмъ. в нѣм же і пѣлннѣ блженнын пѣннѣхъ, во ѣдннѣ днѣ скѣтѣсѣ. Прѣоувѣдевъ ѿхѣдѣ своѣ, прѣжде двою лѣтѣ, і мнѣга їна прорѣсѣтковавъ. недѣжнѣмъ ісцелн, посреде цркви велегласно рѣкѣ. Бра" нѣшѣ кѣкша прѣтнѣхъ свѣтѣхъ оувенѣхъ кѣсть. і тако рѣкѣ, престѣвнѣсѣ во ѣдннѣ чѣсѣ с тѣмн стѣмн.

Історична пам'ять про святого повністю згладилась у місці його подвигу, а більш поширене життє, якщо воно взагалі існувало, зникло безслідно. Тому об'єктивно, до вищесказаного можна додати дуже небагато.

В'ятичі – одне з літописних східнослов'янських “племен” (точніше – надплемінних утворень). Сучасні археологічні дослідження доводять, що вони утворилися із декількох хвиль переселень слов'ян і балтійських та фіно-угорського конгломератів¹. У складі Київської держави в'ятичі займали певну специфічну нішу: платили податки, але їхній Ліс² ще в кінці XII ст. був непроникнений не тільки для місіонерів, а й навіть для проїзду почтів князів. З іншого боку, ці землі дуже рано стали частиною трансконтинентальної торгівлі, яка здійснювалась попри їх закритість. Початок активного функціонування Балтійсько-Волзького шляху датується серединою VIII ст. н.е.³ Можна припустити, що частина з в'ятичів жила з грабунку тих караванів, а інша – з їх охорони від своїх же співвітчизників⁴. Розбійництво і в майбутні віки грало величезну роль на цій території, а місцеві перекази ряснять переважно оповідями про розбійників⁵, у той час, як традиційних спогадів про прп. Кукшу й взагалі християнізацію даної місцевості не збереглося.

Володимир Мономах бл. 1092–1093 рр. здійснив два зимових походи до землі в'ятичів, ідучи замерзлимими ріками, оскільки придатних для війська доріг тут не було⁶. Переважно вважають, що Ходота загинув, хоча, власне, з тексту літопису це ніяк не витікає⁷. Цей Ходота і його син зіграли певну роль у подальших псевдоагіографічних побудовах. Навіть після походів Володимира Мономаха в'ятичі продовжували мати власних князів⁸ і рюриковичі осіли там

¹ Моця О. П. Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етногеографічних досліджень // Археологія. 2012. № 3. С. 64–72

² В центрі території в'ятичів знаходився знаменитий Оковський ліс (Ливцов В. Апостол вятичей // Родина. 2013. № 11).

³ Мельникова Е. А. Балтийская система коммуникаций в I тысячелетии н.е. // Древнейшие государства Восточной Европы. М., 2010. С. 54.

⁴ Майоров А. А. Древние вятичи и их особое место среди восточнославянских племен IX–XI вв. // Вестник Костромского государственного университета. 2015. № 21(6). С. 9–10.

⁵ Пясецкий Г. Очерки религиозно-нравственного состояния Орловского края // Орловские епархиальные ведомости. 1880. № 4. С. 237

⁶ ПСРЛ. М. ; Л. 1962. Т. 1. Лаврентьевская летопись. С. 242–245

⁷ Ливцов В. Апостол вятичей... С. 126.

⁸ Пясецкий Г., Никольский В. Исторические очерки города Карачева в политическом и церковном отрошении. Часть первая. // Труды Орловской ученой архивной комиссии. 1889. Т. 2. С. 8–9.

тільки після того, як заснували місцеві форпости в результаті феодалних воєн XII ст.¹ Тоді ж тут заснуються і перші міста, можливо, на основі давніх лісових дитинців².

В кінці XI ст., після Любецького з'їзду 1097 р. вятицькі землі остаточно були віднесені до Сіверського і Рязанського уділів Чернігівського князівства, а в церковному відношенні – до Чернігівської єпархії³. За тими ж рішеннями чернігівським князем став Давид Святославич, батько прп. Николи Святоші, відомий, як один із небагатьох дійсно благочестивих Рюриковичів. Прп. Никола до свого постригу 1108 р. також жив на цих теренах. Можна припустити, що саме вони доклали суттєвих зусиль до хрещення в'ятичів. З 1112 р. до них долучився новий чернігівський єпископ Феоктист, колишній архімандрит Києво-Печерський⁴. Таким чином, тривалий час, з початку століття або й раніше, Печерська обитель грала визначну роль у житті Чернігова, а відтак, не викликає подиву долучення до місійної проповіді печерського ченця.

Зважаючи на мінімальну інформацію, наявну в Патерику про сщмч. Кукшу, перед тим, як перейти до міфів XIX ст., потрібно коротко перелічити те, що *реально* можна додати до неї.

Його ім'я – вочевидь поганське. Збереження подібного імені, в усякому разі у вигляді прізвиська, у монастирі на той час не можна визнавати унікальним. Відомі поганські імена прп. Ісакія (Черн), і прп. Николи (Святослав, Святоша). Етимологія імені оцінюється по-різному: від назви птаха⁵, від місцевого слова “кукситися”, тобто плакати, печалитися. Наявність такого імені може свідчити, що святий сам був в'ятичем. Це, з великою долею вірогідності, могло сприяти його участі у місії в лісах⁶, оскільки він знав традиції і мову місцевого населення⁷.

У т. зв. Арсеніївській редакції Патерика зроблено дві помилки: сщмч. Кукшу названо Купшею, і випадково дописано ім'я Никона, що походить із попереднього життя прп. Никона Сухого. Ця редакція створена і побутувала поза Україною, була поширена у Московії. Звідси у XIX ст. “взяли” ім'я безіменного учня сщмч. Кукші. На сьогодні це ім'я не тільки абсолютно усталилась у біля наукових псевдоагіографічних побудовах, але й часом без додаткового пояснення з'являється у науковій літературі⁸.

Що стосується форми імені “Купша”, то це повідомлення дозволило, зокрема, інтерпретувати ім'я святого, як скорочення імені Киприян, оскільки староукраїнською це ім'я пишеться, як “Куріян”, що часто читалося, особливо в Московії, як “Куприян”. Крім того, ім'я “Купша” асоціювали з таємничим Київським Купшиним монастирем⁹. Втім, ніякого прямого зв'язку між цією обителлю і сщмч. Кукшею на сьогодні не виявлено. Це не завадило мос-

¹ Арциховский А. В. Курганы вятичей. М., 1930. С. 155-156.

² Там же. С. 159.

³ Ливцов В. Апостол вятичей... С. 126.

⁴ ПСРЛ. М.; Л. 1962. Т. 2. Ипатьевская летопись С. 274.

⁵ Кукша – назва птаха – слово запозичене з фіно-угорських мов, українською – ронжа, що, втім, теж є русизмом, оскільки у нас ці птахи не водяться. Ронжа переважно селиться серед ялице-ялинової і кедрово-модринової тайги. Зовні птах схожий на сойку, тільки менший за розміром. Живиться насінням хвойних дерев, горіхами, ягодами, комахами. Наявність такого імені цілком вмотивована у середовищі в'ятичів.

⁶ Бессонов В. А. Преподобный священномученик Кукша – просветитель вятичей. 2013 [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.pafnuty-abbey.ru/publishing/17527/>; Каушаров В. М. Очерк истории церкви в пределах нынешней Калужской епархии // Калужская старина. 1903. № 3. С. 44.

⁷ Пясецкий Г. Очерки... 1881. № 13. С. 775.

⁸ Ливцов В. Священномученик Кукша: за веру Православную [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.pravmir.ru/svyashhenomuchenik-kuksha-za-veru-pravoslavnyu/>; Пясецкий Г. Очерки... 1881. № 18. С. 1052-1053; Каушаров В. М. Очерк истории церкви в пределах нынешней Калужской епархии // Калужская старина. 1903. № 3. С. 47; Ливцов В. Апостол вятичей... С. 127; Иерофей, архим. Мценский Петро-Павловский монастырь Орловской епархии. Орел., 1900. С. 11; Бессонов В. А. Преподобный священномученик Кукша...

⁹ Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 2003. С. 138; Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков. М., 2009. С. 227-228; Чистякова М. В. Архаические черты в прологах Великого княжества Литовского // Slavistica Vilnensis. 2011. № 56(2). С. 24-25; Флоря Б. Н. К генезису легенды о “дарах Мономаха” // Древнейшие государства на территории СССР 1987 г. 1989. С. 186; Толочко О. П. Яка гора в домонгольський період називалася Щекавицею? (Замітки з історичної топографії домонгольського Києва) // КС. 1997. № 5.

ковській псевдоагіографічній традиції назватися святого засновником Купшиного монастиря, чи місцевістю, де якийсь час зберігалися його мощі¹.

Що ж до християнського імені святого – лаврська традиція називає тільки чернече ім'я – Іоан. В науковій літературі цю інформацію вважають останніми рештками тієї великої традиції оповідей про нього, про яку пише свт. Симон². Можна визнати ці дані достатньо вірогідними.

Рік мученицької смерті прп. Кукші, церковні автори відносили до першої третини XII ст.³, чи, ще ширше, першої половини століття⁴. Чи можемо ми датувати місійний підвиз священномученика чи, бодай, час його приставлення точніше ніж в межах 25 років? Це видається можливим на підставі теорії О. Шахматова⁵ – про тотожність прп. Пименів, описаних у Посланнях свт. Симона і Полікарпа. Рання історія обителі містить інформацію про багатьох осіб з таким іменем, так що питання тут є доволі заплутаним. Об'єм і зміст даної публікації не дозволяють нам докладно розглянути це питання, тому обмежимося тільки зауваженням, що сама по собі ця теорія видається нам доказовою за виключенням деяких нюансів. І вона дозволяє припустити, що обидва святих приставилися 11 лютого 1110 р., коли над Лаврою з'явилися три вогняні стовпи. Дана подія була описана прп. Нестором у авторській редакції “Повісті минулих літ”, але наскільки докладно – ми не знаємо. Та не слід забувати, що це лише теорія, хоча й доволі вірогідна, особливо порівняно з іншими точними датами, які були визначені в різні часи церковною історіографією, і які досі можна знайти у псевдоагіографічних публікаціях. Так Євгеній (Болховітінов) датував приставлення прп. Пимена Постника (окремо від прп. Пимена Хворого) і, відповідно, мученицької смерті прп. Кукші 27 серпня 1215 р.⁶ Що стосується використання дня пам'яті як дня приставлення, то воно абсолютно невмотивоване, оскільки йдеться про притягнення останньої дати до пам'яті інших давніх святих Пименів. Якщо говорити про дату – 1215 р., то її походження взагалі не можна пояснити нічим, крім одного: на основі аналізу тексту свт. Симона *хтось* колись дійшов висновку про те, що святий був очевидцем подвигів печерського місіонера. Ще одним невірним способом датування слід визнати дату, яка виникає у результаті ототожнення прп. Пимена Постника з його тезкою, печерським ігуменом, котрий приставився 1141 р.⁷

На разі, в псевдоагіографічних побудовах на колишніх територіях в'ятичів зараз найчастіше фігурує 1113 р., навіть точніше – літо 1113 р.⁸ Сама дата, безперечно, пов'язана з початком управління цього року свт. Феоктистом, колишнім настоятелем Печерської обителі Чернігівською кафедрою⁹. Вона вперше виникає у пізньому синодальному тексті зібранні житій святих, створених на основі перлюстрованих Житій Святих свт. Димитрія (Туптала). У цих російськомовних текстах уже майже нічого не лишилося від славетного українського письменника, зате з'явилися певні приписки. Зокрема, у виносці до житія прп. Кукші позначено, що Кукша та Пимен приставилися 1113 р.¹⁰ В оригінальному тексті святителя ця інформація відсутня¹¹. Бессонов слушно вважає, що саме на основі цього Синодом було усталено святкування 1913 р. 800-ліття

¹ Карпов А. Ю. Преподобный Кукша – просветитель вятичей. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.klikovo.ru/pub/50748.html>

² Бессонов В. А. Преподобный священномученик Кукша. ...

³ Филарет. История русской церкви. Харьков, 1849. Т. 1. С. 35.

⁴ Макарий (Булгаков). История русской церкви... СПб., 1857. Т. 2. С. 21.

⁵ Шахматов А. А. Нестор летописец // ЗНТШ, 1914. Т. СХVII–СХVIII. С. 50. Прим. 15; Киево-Печерський Патерик / вступ. текст, прим. Д. Абрамович. К., 1931. С. 180-184; Жиленко І. В. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври XI–XVI ст. К., 2005.

⁶ [Болховитинов Евгений, митр.]. Описание Киево-Печерской лавры... К., 1826. С. 84-85.

⁷ Попов И. Д. Материалы для истории Орловского края // Орловские епархиальные ведомости. 1866. С. 155.

⁸ Ливцов В. Апостол вятичей... С. 127-128.

⁹ Свт. Феоктист, вірогідно, бл. 1103 р. був обраний на настоятеля Печерської обителі. Вперше його ім'я зустрічається в літописі під 1108 р. 12 січня 1112 р. Феоктиста висвячено на єпископа Чернігівського (Лаврентьевская летопись. М.; Л., 1962. С. 289). Уже в цій якості він разом із своїм наступником Прохором 1 травня 1115 р. брав участь у перенесенні мощей св. Бориса і Гліба. Помер у Чернігові 6 серпня 1123 р. (Там же. С. 293).

¹⁰ Жития святых. К., 2007. Месяц август. С. 484. Прим. 1.

¹¹ Димитрий, свт. Книга житий святых... на три месяцы четвергьи: июнь, июль, август. К., 1705. Арк. 769зв.-770.

мученицького приставлення прп. Кукші¹. А вже звідти походить однозначна і без додаткових пояснень поява цієї дати у деяких виданнях академічного характеру². Навіть на сьогодні цю дату слід вважати так би мовити “офіційно усталеною”, в усякому разі – у церковному офіціозі на території РФ. Вона з’являється у цілій низці публікацій популяризаторів ХІХ–ХХІ ст., які однозначно пов’язують місію сщмч. Кукші й поставлення Феоктиста³. При цьому далеко не у всіх працях проведено вододіл між початком місії і загибеллю святого, чому обидві події відносяться до одного року. Існує також напівхудожня “версія”, за якою обрання прп. Кукші на підвиз пов’язаний із приїздом до Києва свт. Феоктиста у зв’язку з перенесенням мощей святих Бориса і Гліба⁴. Таке датування дозволяло ще “долучити до місії” Володимира Мономаха⁵.

Сучасні серйозні дослідники балансують на межі традиції і висновків О. Шахматова, узагальнено відносячи діяльність прп. Кукші й Пимена до середини ХІ – першої чверті ХІІ ст.⁶, чи рубежу ХІ–ХІІ ст.⁷, чи подають межу 2-го десятиліття ХІІ ст.⁸

Отже маємо три хронологічні проблеми: початок місії, час її існування, і дата приставлення прп. Кукші. Незалежно від погляду на розмір і призначення місії мусимо погодитися з думкою Г. Пясецького про те, що це була не одномоментна, а багаторічна акція⁹. Простіше кажучи, прп. Кукша не планував повернення до Києва, а збирався присвятити християнізації співвітчизників решту життя. Скільки за тих умов він міг протриматися в такому середовищі? На це важко знайти відповідь. Але якщо прп. Кукша здійснив цілу низку чудес і почав загрожувати поганським віровчителям – місія мусила продовжуватися щонайменше рік або два. Чи міг бути верхній щабель хоча б у десять років? Маловірогідно. Святий помер у віці 30-35 років¹⁰. На той час люди починали доросле життя значно раніше, ніж у наш час. І все-таки, аби мати достатній духовний досвід для чудотворіння, бути висвяченим на священство, він мусив провести в стінах Печерської обителі багато років.

До позитивно відомих даних про прп. Кукшу варто додати, що медичні дослідження підтвердили обставини його страти.

Чи мала проповідь прп. Кукші реальні наслідки? Є всі підстави припустити, що так. Інакше його біографія не була б ще у ХІІІ ст. “всім відомою”. Крім того, якби проповідь святого не була результативною – його б не вбили. Але це не означає, що святий хрестив землю в’ятичів чи навіть якусь її частину. Перші християнські осередки у *містах* тут фіксуються не раніше середини ХІІ ст.¹¹, і то йшлося про вищі верстви населення. Крім того, у випадку існування великого християнського центру, пов’язаного із сщмч. Кукшею, його мощі не були би повернуті до Києва. Адже інший печерський місіонер-мученик свт. Леонтій був упокоєний у Ростові. Під питанням і наявність у давнину його поширеного житія. В усякому разі, нема жодного писання, яке би могло бути пов’язане з ним. Іще питання: чи будував прп. Кукша перші храми? Чи хоча б один (як стверджував Г. Пясецький¹²)? Один (точніше – каплицю) дійсно, міг збудувати, оскільки був священником. Але ми не знаємо, де це було.

¹ Бессонов В. А. Преподобный священномученик Кукша... Своєрідним “підтвердженням” цієї дати став вперше висловлений Леонідом (Кавелінім), і повторений деякими краєзнавцями здогад про те, що оскільки прп. Нестор не пише до 1113 р. про смерть прп. Кукші, то його приставлення сталося після цього, але до середини ХІІ ст., точніше, десь між 1110 і 1150 рр. (Кашкаров В. М. Очерк истории церкви... С. 46; Пясецкий Г. Очерки... 1880. № 23. С. 1703).

² Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. С. 320.

³ Пясецкий Г. Очерки... 1880. № 19. С. 1369-1370; Пясецкий Г., Никольский В. Исторические очерки города Карачева... С. 13; Кашкаров В. М. Очерк истории церкви... С. 45.

⁴ Пясецкий Г. Очерки... 1880. № 24. С. 1802-1810.

⁵ Ливцов В. Апостол вятичей... С. 126; Кашкаров В. М. Очерк истории церкви... С. 45; Ливцов В. Священномученик Кукша: за веру Православную...; Комягинский И. Святой преподобный Кукша [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://bryanhram.ru/index.php?id=440>

⁶ Бессонов В. А. Преподобный священномученик Кукша...

⁷ Рапов О. М. Русская церковь в IX – первой трети XII. М., 1998. С. 318.

⁸ Майоров А. А. История Орловская. Славянская история с древних времён до конца XVII века. Орел, 2013. С. 107.

⁹ Пясецкий Г. Очерки... 1880. № 20. С. 1455.

¹⁰ Дива печер Лаврських. Видання друге, доповнене. К., 2011. С. 175.

¹¹ Пясецкий Г. Очерки... 1881. № 13. С. 779.

¹² Там же. С. 779-780.

Розглянувши в основному все, що можна знати, чи хоча б спрогнозувати з певною долею вірогідності про прп. Кукшу, звернімося до того, що і як було придумано. Початок “в’ятицької” псевдоагіографічної традиції було покладено в середовищі дуже нечисленної церковної та мирської інтелігенції, яка почала складатися на цих територіях на початку XIX ст. Для розуміння тієї ситуації, в якій вони опинилися, варто згадати слова єпископа Орловського і Севського Гавриїла (Розанова) в листі до журналу “Отечественные записки” 1825 р., що він “скорбел, что живу в таком краю, в коем ничто не носит на себе печати протекших столетий”¹. Бажаючи звільнити історію своєї малої батьківщини від переважного іміджу малопросвітленого розбійницького краю, вони шукали матеріал про неї, де і як могли. Спочатку звернули увагу на літописи, які почали в цей час публікувати, потім перейшли до церковної літератури. Зокрема звернули увагу на перлюстрований текст друкованого Печерського патерика та рукописні списки: в першу чергу – Арсеніївської та Касиянівської першої редакцій. Однак цієї інформації виявилось замало, тому “в хід” пішли підправлені ентузіастами місцеві легенди і різні фантастичні “наукові висновки”. Так утворилась ціла система псевдоагіографічного змісту, яка на сьогодні усталилась настільки, що з’явилося навіть квазі-життє сщмч. Кукші. Ми доклали зусиль, аби дослідити обставини появи цієї легендарної традиції, але, на жаль, не зуміли ознайомитися із певною кількістю місцево виданих брошурок, які стали її віхами. *В результаті їх розвиток ми розглядатимемо не за хронологією, а за топографічною ознакою – головними територіями, де зараз вшановується прп. Кукша.*

В результаті діяльності краєзнавців на території колишньої землі в’ятичів, ціла низка міст бажала долучитися до списку охрещених прп. Кукшею. Для того, аби не вступати в конфронтацію, довелося приписати святому керівництво величезною розгалуженою місією і змалювати цілий шлях її “проходження” землею в’ятичів. Ще Г. Пясецький вважав, що місія прп. Кукші з Чернігова рухалась за маршрутом через Брянськ і Карачев². Зараз цей шлях на загал змальовують так: з Чернігова по р. Десні, через Новгород-Сіверський і Трубчевськ. Далі – вони увійшли до землі в’ятичів поряд із Дебрянськом (Брянськом). Потім відбувся перехід до Карачева, після чого група досягла Оки, і нею попливла до Мценська³. Слід, втім, сказати, що цей шлях є вірогідним, в усякому разі, у першій своїй частині, оскільки був достатньо традиційним, і саме його ототожили зі шляхом “крізь в’ятичі”, яким свого часу пройшов Володимир Мономах: через сіверські Путивль і Севськ, і далі через Карачов, Серенськ, Лобинськ, Москву, і звідти – до Ростова⁴.

БРЯНСЬК

Околиці міста Дебрянськ (суч. Брянськ) були на той час найбільш розвинутою територією землі в’ятичів і найвірогіднішим місцем, де могла ступани нога прп. Кукші. Та навіть тут не збереглося ніяких давніх відомостей про нього. Натомість у XIX ст. було зроблено спробу пов’язати з ним глуху місцеву легенду про якогось “великого мужа” Куку. На сьогодні ця інтерпретація є практично однозначною⁵. Однак ще Г. Пясецький, при всьому бажанні ні пов’язати легенду зі святим, не міг не відмітити, що “личность Куки в народном воображении представляется какою-то грозною и разрушительною”⁶.

Брянська легенда виявилась першою не тільки географічно, а й однією з перших перейшла в офіційне русло. 1903 р. мешканці Брянська зверталися до Лаври з проханням про отримання ікони святого з вкладенням часточки мощей⁷. Це прохання було задоволено того ж року, і привезення ікони мало великий розголос⁸.

¹ Гавриил, еп. Орловский и Севский. Переписка // Отечественные записки. 1825. Т. 22. № 60-62.

² Пясецкий Г., Никольский В. Исторические очерки города Карачева... С. 14.

³ Ливцов В. Священномученик Кукша... Серйозні дослідники, втім, пов’язують християнізацію даної території не з рухом місій, а з близькістю до вже християнізованих центрів (Майоров А. А. История Орловская. Славянская история с древних вреемен до конца XVII века. Орел, 2013. С. 111).

⁴ Карпов А. Ю. Преподобный Кукша...

⁵ Ливцов В. Священномученик Кукша...

⁶ Пясецкий Г. Очерки... 1881. № 20. С. 1153-1154.

⁷ Карпов А. Ю. Преподобный Кукша...

⁸ Комова М. Образ преподобномученика Кукши Печерского в литературе и искусстве // Орловский военный вестник. 2013. № 9. С. 16.

СЕРЕНСЬКЕ ГОРОДИЩЕ (КАЛУЗЬКА ОБЛАСТЬ)

Ще одним населеним пунктом, який можна пов'язати якщо не безпосередньо з прп. Кукшою, то з первісним впливом християнства на в'ятицьких теренах, є Серенське городище (нині село в Мещовському р-ні Калузької обл.). Творцем цієї версії став В. М. Кашкаров¹. Пишучи про проповідь сщмч. Кукші, він відзначає: “народное предание указывает даже самое место, где был убит преп. Кукша – это берег реки Серены возле Серенска, селени Мещовского уезда; здесь некогда простирался дремучий Серенский лес”². Більше інформації автор тор не надає, що відразу ставить під сумнів саме повідомлення, бо незрозуміло, де і за яких обставин це було записано. В усякому разі не підлягає сумніву, що це повідомлення було тоді відоме багатьом, оскільки о. Леонід (Кавелін), майже дослівно повторює це повідомлення. Невдовзі ця легенда отримала форму офіціозу. 1913 р. у *Калузі* й у деяких інших місцях регіону відбулися святкування, присвячені прп. Кукші. Центром Калузького святкування став Богоявленський храм міста, священник якого Іоанн Глаголев був ініціатором заходів³.

Остаточне оформлення сучасної псевдоагіографічної легенди слід, найвірогідніше, віднести до виданої 2002 р. в Калузі брошури А. С. Днепровського і А. В. Урусова “Апостол земли вятичей”, з якою нам не вдалося ознайомитися, але в основі якої була вищезгадана робота Кашкарова⁴. 2013 р. у *Калузі* знову відбулися святкування, було поставлено пам'ятник святому. 6 вересня 2014 р. неподалік від *Серенського городища в Мещовському районі Калузької області* було освячено хрест преподобному священномученику Кукші Печерському. Слід відмітити, що не зважаючи на відсутність прямих доказів, “серенська” версія місця проповіді прп. Кукші на сьогодні є найбільш визнаною серйозними науковцями⁵. Причиною цього, найвірогідніше, є те, що на Серенському городищі археологами були знайдені вагомні сліди християнізації, причому датовані часом недовзі по місії прп. Кукші. Всього тут виявлено чотири будівельних горизонти⁶. Зокрема – невеликий цвинтар, який існував при храмі чи каплиці на місці майбутнього Серенська на початку XII ст.⁷ На території міста знайдено незвично велику для землі в'ятичів кількість особистих християнських святинь: 20 натільних хрестів і 5 натільних іконок і 9 хрестів-енколпіїв, а також 3 наперсні хрести. Серед знахідок також 30 фрагментів церковно-ужиткових речей і 9 книжкових застібок⁸. Унікальною є знахідка хрестика з виямчатою емаллю, які протягом XI–XIII ст. вироблялися у Києві і зрідка трапляються серед знахідок в інших місцевостях⁹. Таким чином, Серенськ уже за княжої доби був суттєвим християнським центром. Перша церковка на місці м. Серенська могла бути заснована прп. Кукшою. Але доказів нема, і це місце не співпадає з показаним Кашкаровим.

МЦЕНСЬК

Історія “засвоєння” мешканцями Мценська ідеї про проповідь тут прп. Кукші відбувалась у декілька етапів. Слід сказати, що це – дійсно одне з найдавніших міст регіону і місцеві автори навіть пробували оголосити його резиденцією князька Ходоти, розбитого Володимиром Мономахом¹⁰. Доволі глибокою є християнська історія міста. Здавня головною святинєю тут була дерев'яна різьблена ікона свт. Миколая Мир-Лікійського, яка належить до іконографічного типу Миколи Ратного, а також кам'яний хрест і деякі інші святині (не збереглися). З цією святинєю пов'язана місцева легенда, перший запис якої здійснив преосв. Гавриїл (Ро-

¹ Кашкаров В. М. Очерк истории церкви... С. 1-42.

² Там само. С. 47.

³ Метальникова Е. Священномученик Кукша // Православный христианин. 2013. № 7. С. 30.

⁴ Там само. С. 31

⁵ Насонов А. Н. “Русская земля” и образование территории древнерусского государства. М., 1951. С. 65; Арциховский А. В. Курганы вятичей... С. 160; Рапов О. М. Русская церковь... С. 318.

⁶ Зайцева И. Е., Сарачева Т. Г. Ювелирное дело “земли вятичей” во второй половине XII–XIII вв. М., 2011. С. 35-37.

⁷ Там само. С. 37.

⁸ Там само. С. 253-261.

⁹ Мальм В. А. Крестики с эмалью // Славяне и Русь. 1968. С. 113.

¹⁰ Пясецкий Г. Очерки... 1883. № 19. С. 1214; Неделин В. Древние города земли Орловской XII–XVIII века. История, архитектура, жизнь и быт. Орел, 2012. С. 88.

занов)¹. В бутність свою орловським єпископом в 1821–1828 рр. (до переведення в Україну), він у листі до журналу “Отечественные записки” описав знахідку у середині 1824 р. у Мценську під час будівництва підйому на гору, де містився храм, старовинного колодязя-“тайника”. Це був дубовий колодязь із жолобом, зверху перекритий кам’яним склепінням². Колодязь, як виявилось, належав до московського укріплення, яке стояло тут у XVII ст.³, але за тих обставин був атрибутований, як пов’язаний із розташованим на горі Миколаївським собором, а відтак – і його святинями. При цьому, посилаючись, на так “говориться в древних рукописах”, автор повідомляє про якийсь похід 1415 р., здійснений за наказом московських можновладців та митрополита Фотія, покликаний хрестити мешканців Мценська. Після успішного завершення цього заходу, власне і були знайдені знайдено кам’яний хрест і різьблений образ свт. Миколая Мир-Ликійського. Походження даної інформації вельми сумнівне, як і її зміст. Але можна припустити, що у XIX ст. подібний запис міг існувати, оскільки 1833 р. той же сюжет був опублікований у “Русской вивлиофике”, що видавалась М. Полевим⁴. Автором публікації був палеограф з Тули Н. П. Сахаров⁵. Згідно з припискою, документ походив “со свитка, хранящагося в городе Мценске, в Соборной Николаевской церкви”.

Документ на рідкість невірогідний. В заголовку стоїть 1415 р., а у самому документі – 1445. Ще Є. Голубінський пояснював зміну дати, поміченою авторами публікації невідповідністю. Справа в тому, що 1445 р. московським князем був Василь Васильович Темний. Василь Дмитрович помер 1425, а митрополит Фотій – 1431 р.⁶ Отже, видавці “підправили” дату у заголовку⁷. Проте і “нова” дата виявилась абсолютно невірогідною, бо в цей час Мценськ знаходився під владою Литви, а митрополит Фотій був оголошений у Литві особою нон гра-та⁸. Наявність подвійної дати (від Р.Х. та від Ств. С.) також не свідчить про московське походження документа.

Існує низка припущень для пояснення змісту подій, і їхньої інтерпретації в документі, а відтак і його вірогідності⁹. Філологічний аналіз публікації 1833 р. вказує на дуже пізнє походження тексту, фактично, йдеться про XIX ст.¹⁰ Це не виключає, що ті чи інші події відбувалися у Мценську в першій половині XV ст., хоча то не було хрещення, оскільки місто в той час мало намісника з Литви і в його межах навряд чи існував поганський анклав. Вірогідніше вбачати тут черговий напад татаро-московського війська, можливо, один із тих, які фіксувалися 1430 і 1454 р.¹¹ Можливо, долучився до того і митрополит Фотій у часі свого вигнання з території Литовсько-Руської держави¹².

Власне, в нинішньому дослідженні нас в першу чергу цікавить їхній зв’язок із появою чудотворної ікони Миколи Мценського¹³, вельми подібного до ікони Миколи Можайського. М. Комова, зокрема, вважала, що вся “легенда” є можайського походження і прямо пов’язана

¹ Преосв. Гавриїл (Розанов) (26.01.1781–08.09.1858), історик і археолог, автор і співавтор робіт з історії Півдня України (написаних в часі свого перебування тут на різних єпархиях), засновник Херсонської семінарії.

² Гавриїл, *еп. Орловский и Севский*. Переписка.

³ Леонид (Кавелин). Нечто о Мценске // Маяк. 1845. С. 29. Прим. 23.

⁴ Разные акты и статьи // Русская вивлиофика или собрание материалов для отечественной истории, географии, статистики, и древней русской литературы, издаваемое Николаем Полевым. 1833. № 1. С. 261-262.

⁵ Антонова М. В., Комова М. А. “Сказание о Николле Мценском”: филологический и текстологический анализ // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 1(64). С. 97.

⁶ Голубинский Е. История русской церкви. М., 1900. Т. 2. Ч. 1. С. 208. Прим. 1.

⁷ Савосичев А. История православия в Орловском регионе // Орловский военный вестник. 2013. № 9. С. 5.

⁸ Неделин В. Древние города земли Орловской... С. 95-96; Рапов О. М. Русская церковь... С. 318.

⁹ Савосичев А. История православия... С. 5; Иерофей, архим. Мценский Петро-Павловский монастырь Орловской епархии... С. 8; Рапов О. М. Русская церковь... С. 318; Беспалов Р. С. Опыт исследования “Сказания о крещении мценян в 1415 году” в контексте церковной и политической истории Верхнего поочья // Вопросы истории, культуры и природы Верхнего поочья. Материалы XIII Всероссийской научной конференции, посвященной 200-летию Н. В. Гоголя. 2009. С. 30-32; Комова М. А. О списках текста “сказания о Николле Мценском” // Вестник Псковского государственного университета. Серия “Социально-гуманитарные науки”. 2016. № 3. С. 87.

¹⁰ Антонова М. В., Комова М. А. “Сказание о Николле Мценском”... С. 83-98.

¹¹ Леонид (Кавелин). Нечто о Мценске... С. 25-26.

¹² Відома ситуація з посиланням Фотієм подібних грамот до Лаври.

¹³ Попов И. Д. О явленных и чудотворных иконах в пределах Орловского края, в период зависимости его от Черниговской и Рязанской епископий (до конца XV века) // Орловские епархиальные ведомости. 1870. № 1-24. С. 656-657.

з походженням Миколи Мценського із цього міста¹. Микола Мценський та пов'язані з ним святині здавна перебували у храмі Параскеви П'ятниці на горі “Самород”, де за литовської влади і пізніше знаходилося місцеве укріплення². 1757 р. храм згорів³. Цілком можливо, що саме тоді зник оригінал документа з “легендою 1415 р.” Новий храм заклали 1810 р. Є певні підстави думати, що й сама ікона також постраждала у цій чи низці попередніх пожеж. Справа в тому, що Мценських святинь було декілька. Крім ікони був восьмиконечний кам'яний хрест⁴, який мав окрему легенду про походження, що, вірогідно, існувала до притягнення святинь до “легенди 1410 р.” Вона свідчила, що камінь приплив до міста річкою. Також існував дерев'яний меч⁵, який міг походити від більш раннього зображення ікони⁶, що також постраждала у пожежі⁷. В. Неделін пише, що в першій половині XVII ст. місцевий купець Б. Д. Протасєв подарував Миколаївському собору дерев'яне зображення Миколи Ратного роботи “черкаських” (українських) майстрів. Було це поновлення святині, чи взагалі її історія не сягає далі XVII ст. – сказати складно. Але кам'яний хрест може бути дуже давнім, і, можливо, був вирізаний із каменя, якому раніше поклонялися погани⁸. Мценським святиням присвячено велику історіографію. Нас цікавить у першу чергу подальший розвиток пов'язаних із ними переказів. Протоієрей Миколаївського собору Ілля Соколов 1858 р. опублікував брошуру, присвячену історії ікони. 1895 р. вона була перевидана⁹. На жаль, нам не вдалося ознайомитися з їхнім текстом, тому можемо судити про них тільки за публікаціями інших авторів. Насамперед тут “легенда 1415 р.” уже виступає як “Сказания о явлении чудотворной иконы святителя и чудотворца Николая во граде Мценске”. Тут з'являється ім'я священника Іоанна, котрий хрестив мценян¹⁰. Це нововведення невідомого походження є дуже важливим для майбутнього розвитку легенди про прп. Кукшу. Адже, як ми уже говорили вище, саме це християнське ім'я приписує йому лаврська традиція. В подальшому процес додавання таких “подробиць” тривав до початку XXI ст.

1881 р. краєзнавець Г. М. Пясецький видає книжку “Сказание о явлении чудотворного образа Святителя Христова Николая в связи с успехами христианства в г. Мценске”¹¹. Нам також не вдалося ознайомитися з цим виданням, але вдалося проаналізувати інше, опубліковане тим самим автором приблизно в цей час – “Очерки религиозно-нравственного состояния Орловского края”. В ньому знаходимо такі цікаві теорії, як походження кам'яного хреста із поганського вівтаря чи каменя-ідола¹². Для нашого дослідження це вагомо, оскільки тут уже є основа для визнання мценських святинь пам'ятками *великої давнини*. А ще у цьому виданні знаходимо здогад, який став основою наступних побудов. Автор задався думкою: що коли святині були знайдені у XV ст., а “тайник” у XIX ст., то хто це все і коли заховав? І тут сплигло ім'я сщмч. Кукші¹³, хоча, слід сказати, Пясецький на цьому зв'язку не наполягав. Однак інші краєзнавці другої половини XIX ст., що відносилися до заснованого 1876 р. “Братства священномученика Кукші”, підняли планку міфотворчості на новий рівень і навіть спробували випросити у Лаврі перенесення мощей сщмч. Кукші до Мценська. Уже у повторній публікації брошури Іллі Соколова (1881) було додано багато “подробиць”, а сам виклад поглиблено до XII ст. Оповідь починається з історії хрещення в'ятичів загалом. Переповівши

¹ Комова М. А. О списках текста “Сказания о Николе Мценском”... С. 87

² Адамов В. Чудотворный образ Святителя Николая в г. Мценске // Орловские епархиальные ведомости. — 1915. 1915. № 18. С. 452-453.

³ Алехина Е. Град святого Николы. К 600-летию явления чудотворного образа св. Николая во Мценске. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://xn--e1agfdncgfkaw.xn--plai/grad-svyatogo-nikoly-k-600-letiyu-yavleniya-chudotvornogo-obraza-sv-nikolaya-vo-mtsenske/>.

⁴ Адамов В. Чудотворный образ... С. 454-455.

⁵ Попов И. Д. О явленных и чудотворных иконах в пределах Орловского края... С. 660-661.

⁶ Там же. С. 662.

⁷ Комова М. А. О списках текста “Сказания о Николе Мценском”... С. 82-85.

⁸ Неделин В. Древние города земли Орловской... С. 95-96.

⁹ Алехина Е. Град святого Николы...

¹⁰ Комова М. А. О списках текста “Сказания о Николе Мценском”... С. 84-85.

¹¹ Алехина Е. Град святого Николы...

¹² Пясецкий Г. Очерки... 1880. № 3. С. 158.

¹³ Там же. 1883. № 19. С. 1214-1215.

патерикову інформацію про прп. Кукшу, о. Ілля доповнює його інформацією про проповідь прп. Кукші у Мценську на початку XII ст. і будівництво тут Введенського (Петропавловського) храму. М. Комова називає джерелом цього повідомлення “домысли”¹. Оголошується, що ікона Миколи Мценського з’явилась у місті ще за сщмч. Кукші, і потім була захована його послідовниками, причому якраз у тому “тайнику”, відкритому у XIX ст. “Далее автор убежденно указывает место тайника, открытого вторично в 1824 г. (первично якобы в 1415 г.) под кремлевской башней у подножия горы Самород”².

1913 р. у Мценську і Орлі – також, стараннями братства і аналогічного товариства у останньому місті, були проведені “ювілейні святкування”, присвячені святому. Після того “тема Кукші” продовжена у двох публікаціях – О. Фірсова³ і В. Адамова⁴. Фірсов повідомляє, зокрема, що згідно з місцевими легендами, прп. Кукша загинув “27-го августа 1113 года, в пятнадцати верстах от Мценска, главного места его апостольской деятельности”⁵, а також те, що за святого тут було збудовано перші храми⁶. Робота Адамова, на відміну від першої, має позірно науковий вигляд, залучає публікації преосв. Макарія, о. Леоніда (Кавеліна) й інших солідних авторів. Адамов, зокрема, не згадує про камінь, що плив річкою, зате підтверджує, що такого каменя в околицях нема⁷. Але саме це робить більш вірогідними відверті вигадки, зокрема, оповідь про давню Введенську церкву, буцімто побудовану прп. Кукшою⁸.

Та коли в кінці XX ст. почалося відновлення духовного життя у Мценську, місцеві краєзнавці не відділяли позірно наукову літературу від геть ненаукової. Все опубліковане було сприйняте за дійсні давні перекази, ще й додавши до них фантазії, які зродилися в середовищі православних за минулі десятиліття⁹. І навіть знайдене колись у Мценську джерело отримало ім’я прп. Кукші¹⁰. Саме на основі цих легенд було поновлено вшанування святого, зокрема, в Орлі, де 2013 р. пройшло святкування “900-ліття приставлення прп. Кукші”¹¹.

Певним “різновидом” міської Мценської легенди є вшанування джерела в околицях міста, за 2 км на захід від села Карандаково і за 900 м на схід від села Фролівка, яке також назване в ім’я прп. Кукші, і йому приписується. Мало того, вважається, що саме там він був убитий і конкретно в день своєї пам’яті – тобто 27 серпня! Вважається, що вшанування даного походить ледь не з XII ст., однак єдине, що дійсно відомо – навколишні селяни у XIX ст. вшановували цей колодязь, як “святе місте” (що традиційно для багатьох європейських місцевостей) і радше свідчить про поганську основу вшанування. Вірогідно, первинно хтось із ентузіастів пам’яті прп. Кукші із Мценська поєднав цю традицію зі святим. Так з’явився псевдонародний переказ, у якому колодязь був названий “Богомольний” чи “страдницький святий”¹². Якщо прийняти на віру загальні засади легенди, то є цілком вірогідним, що тут дійсно колись жив якийсь подвижник, однак, звичайно, це було не в XII ст. З ініціативи того самого історико-археологічного товариства, яке виросло з братства прп. Кукші, тут було організовано масові молебні, побудовано дерев’яну капличку і почато збір коштів на будівництво кам’яного храму¹³. Зі зрозумілих причин скит тут було засновано тільки 1999 р. У 2012 р. його перетворено на монастир¹⁴.

Новосіль

Дана версія є, радше, розвитком, окремим сюжетом, який базується на вищенаведених. Пов’язана вона з околицями містечка Новосіль, перша згадка про яке, з певною долею віро-

¹ Комова М. А. О списках текста “Сказания о Николле Мценском”... С. 85.

² Там же. С. 85-86.

³ Фирсов А. Мценск // Исторический вестник. 1915. № 150.

⁴ Адамов В. Чудотворный образ...

⁵ Фирсов А. Мценск... С. 628-629

⁶ Там само. С. 629.

⁷ Адамов В. Чудотворный образ... С. 447.

⁸ Там же. С. 446.

⁹ Плаксин О. Родник, святой источник святого Кукши у деревни Фроловка [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://svyato.info/610-rodnik-svjatojj-istochnik-svjatogo-kukshi.html>; Ливцов В. Священномученик Кукша...

¹⁰ Плаксин О. Родник...; Ливцов В. Священномученик Кукша...; его же. Апостол вятчей... С. 127.

¹¹ Метальникова Е. Священномученик Кукша... С. 28

¹² Ливцов В. Священномученик Кукша...

¹³ Плаксин О. Родник...; Ливцов В. Священномученик Кукша...; его же. Апостол вятчей. С. 127-128.

¹⁴ Ливцов В. Священномученик Кукша...

гідності відноситься до XII ст. Найдавніше укріплене поселення в цьому місці існувало ще за раннього залізного віку¹. Походження назви міста можна пояснити тільки з української мови, ви, і це викликає парадоксальні ідеї у московських письменників².

У XIX – на початку XX ст. тут склалась власна легенда про сщмч. Кукшу. Йдеться про його міфічного учня, якого тут називають прп. Авраамієм Печерським, який відділився від місії і пішов проповідувати в район Новосілля³. Тут ним був заснований Вознесенський монастир “на Елецкой тропе у притонной ямы разбойников”. Наявний тут отаман розбійників розкався і також став монахом. Монастир буцімто нараховував 600 ченців. Саме завдяки цьому монастирю Новосіль прийняв християнство⁴. Що стосується прп. Авраамія Печерського, то він асоціюється з однойменним печерським святим, у зв’язку з чим припускають, що пізніше він повернувся до Лаври, де й приставився.

Спробуємо розібратися з цією легендою. Спочатку – про зв’язок з лаврським святим на ім’я Авраамій. У соборі є двоє святих із таким іменем. Обидва упокоєні у Ближніх печерах: 1) прп. Авраамій Трудолюбивий жив бл. XII–XIII ст. (за іншими даними – XIV) і помер у віці близько 50 років⁵; 2) прп. Авраамій Затвірник – про нього взагалі нічого невідомо. Нема інформации про якийсь їхній зв’язок із землею в’ятичів, а прозвання свідчать радше про підвиз у монастирі, ніж місійний подвиг.

Далі в псевдолегенді повідомляється, що Вознесенський монастир існував до 1494 р., коли був знищений “литовцями”⁶. “Оставшиеся монахи основали новый монастырь на Литовской дороге, в четырех верстах от Новосила “на закатную сторону”. Он стал называться “Свято-Духовским”⁷. У сучасному тексті з історії обителі 1619 р. відзначено як першу згадку про нього, хоча заснований він буцімто раніше, на підтвердження чого згадується про участь представників його братії в складі новосільської дружини у Куликовській битві⁸. На разі, у текстах з академічного видання пам’яток, присвячених Куликовській битві, згадки про участь ченців у Новосільській дружині не відзначені⁹. Можна було би продовжити пошук, однак, у зв’язку з тим, що на сьогодні взагалі вся історія цієї битви і навіть те, чи вона взагалі відбулась, знаходиться під великим питанням, нема сенсу проводити серйозні пошукові роботи.

Таким чином, існування Свято-Духівського монастиря не підтверджується, як мінімум, до XVII ст., а про існування Вознесенського навіть у XV ст. взагалі можемо говорити більше за принципом, що “нема диму без вогню”. Чи можна довести існування цієї обителі? В історії Свято-Духівського монастиря згадано про те, що історія Вознесенської обителі викладена у “рукописі Ушакова, який відноситься до 1784 року”. З посиланням на це джерело в історії монастиря написано таке: “На месте Печерского монастыря была построена часовня, а ближе к дороге поставлены три больших дубовых креста. Именно от них деревня Кресты и получила свое название. В течение столетий кресты подправлялись по мере надобности, и традиция прервалась лишь в гражданскую войну 1918–1919 г. На краю деревни Кресты есть глубокий провал в земле – обширная яма с крутыми, выше человеческого роста, краями, на дне которой просматриваются кирпичные своды. В окрестных деревнях и селах веками из уст в уста передавалось, что здесь когда-то был мужской монастырь, который провалился под землю. Это и есть “Печоры” – то, что осталось от единственного в области пещерного монастыря, первого оплота христианства в наших краях”¹⁰.

¹ Неделин В. Древние города земли Орловской... С. 184-185

² Там же. С. 186-187

³ Ливцов В. Священномученик Кукша...

⁴ Свято-Духов монастырь. Страницы истории [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://cetext.ru/svyatoduhov-monastire-stranici-istorii-i-chaste-predaniya-sta.html>

⁵ Дива печер Лаврських... С. 188.

⁶ Ще в кінці XV ст. новосільські князі зі своїми вотчинами номінально зберігали незалежність (точніше – підлягали безпосередньо Орді), хоча й знаходилися радше в ареалі Литви. 1494 р. в результаті війни юридично закріплені за Московією. Таким чином, найвірогідніше монастир спалили саме московські війська.

⁷ Свято-Духов монастырь. Страницы истории...

⁸ Там же.

⁹ Сказания и повести о Куликовской битве / Ред. Л. А. Дмитриев, О. П. Лихачева. Л., 1982.

¹⁰ Свято-Духов монастырь. Страницы истории...

На перший погляд, дане посилання мало б свідчити, що інформацію взято з писемної пам'ятки місцевого походження, які взагалі були характерні для кінця XVIII – початку XIX ст. Але при спробі знайти хоча б якісь свідчення про неї виявилось, що крім даної відсилки, повтореної у низці інтернет-публікацій *жодної інформації* просто нема. В монографії С. Краснощогової та Л. Красницького “Археология Орловской области” опубліковано документ, який дозволяє зрозуміти дійсну ситуацію з даною територією і легендами, які тут панували: “В мае 1930 г. в Орловский краеведческий музей пришло письмо от директора музея народного образования Новосильского района В. Н. Глаголева об открытии нового городища в урочище Калмыков верх у д. Воздвиженки Студенецкого сельсовета Верховского райисполкома Орловского округа...” В основному в документі йдеться про історію місцевих пошуків розбійницьких скарбів. Серед іншого тут написано: “В летописи Ушакова о Новосильском крае, относящейся к 1784 г., упоминается о старце Аврааме, основателе монастыря на “Елецкой тропе”, у притонной ямы разбойников. Эта яма сохранилась и донныне (в версте от д. Кресты), помещалась у большака на Ефремов и Елец. Здесь-то Авраамий заложил монастырь. Атаман шайки становится сподвижником старца и ходит в Новосиль (12 верст) просветлять вятичей, населявших этот край. Яма эта называлась и до сих пор называется Печорами”¹. Відзначимо, що автори монографії, компетенція яких знаходиться поза всяким сумнівом, ніяк не виділили інформацію про “літопис Ушакова” і ніяк не прокоментували його. З цього можна зробити висновок, що дана пам'ятка була їм невідома. Є вірогідність, що автори допису були добре знайомі з цим документом, який зник у 1930–1940-х рр. Усі подальші роботи стосовно даного питання спираються на вищенаведену публікацію. Можна зробити висновок, що яким би не було походження інформації про монастир, вона містилась саме у цій таємничій пам'ятці. Про її достовірність сказати без наявності самої пам'ятки неможливо. Однак подібні документи навіть у місцях із більш дослідженою історією переповнені нічим не підтвердженими легендами.

Існування Вознесенського монастиря з печерською традицією намагаються підтвердити наявністю у Михайло-Архангельському храмі сусіднього с. Воротинцево ікони Печерської Богородиці, яку начебто знайшли у “Печерах”, та хресною ходою в день Вознесіння Господнього до місця, де був монастир. Однак це село було заселене нащадками запорізьких козаків, які переселилися сюди у XVIII ст.², так що походження ікони не пов'язане з обителлю. Що стосується хресної ходи, то не ясно, коли її запровадили. 1880-ті рр. були часом, коли встановилась легенда про “Печерський” монастир, для чого було використано записи про давнє святе місце. Вірогідно тоді ж ікона Печерської Богородиці стала асоціюватися з “Печерським” монастирем. А вже тоді цю легенду пов'язали з прп. Кукшею і Києво-Печерською лаврою.

Докладніше про Новосільські “Печери” ми вже нічого не дізнаємося. 1941 р. німці влаштували в них склад боєприпасів, а комуністи у 1947 р. замість розмінування, просто підірвали їх. На сьогодні тут всі святі колодязі й місцевості приписують прп. Кукші. Наприклад, джерело, відоме як Пшевське або “Родник, святой источник во имя Всемилоостивого Спаса и Пресвятой Богородицы у села Шейно”, що отримало назву за іншим козачим селом – Пшевом, і річкою Пшевкою³. Нині дійсно пов'язують із “Печерським” монастирем, але якого го часу ця “прив'язка” – невідомо. В усякому разі ані у назві, ані у даті святкування (на Водохреще) нема ніякого зв'язку з обителлю.

¹ Краснощогова С. Д., Красницький Л. Н. Археология Орловской области. Орел, 2006. С. 163-165.

² Малицкий И. И. Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских летописей. Тула, 2010. С. 296-297.

³ Поляков В. Родник, святой источник во имя Всемилоостивого Спаса и Пресвятой Богородицы у села Шейно [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://svyato.info/11125-rodnik-svyatoy-istochnik-vo-imya-vsemilostivogo-spasa-i-presvyatoy-bogorodicy-u-sela-sheyno.html>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	243
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	246
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	258
	авторства, зміст та подальше використання	
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	268
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	276
	видання	
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	279
	Чернігівщини	
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	282
	Чернігові (1908 р.)	
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018